

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

TADQIQOT

TAHLIL

FAN

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

@TALQINVATADQIQOTLAR

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar
Tabiiy fanlar
Tibbiyot fanlari Ijtimoiy-gumanitar fanlar
Texnika fanlari San'at va madaniyat fanlari Iqtisod fanlari
Jismoniy tarbiya va sport Filologiya fanlari
Pedagogika fanlari
Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

Ushbu ilmiy konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to’g’risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta’minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

30-mart, 2024-yil

Google Scholar

O‘QUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA MAXSUS FANLARNI O‘QITISHNING AHAMIYATI

Sharifov Muxriddin Kamoladdin o‘g‘li

Professional ta‘limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Hozirgi kunda ta‘lim muassasalarida o‘quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Xalqaro talablarga javob beradigan, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda maxsus fanlarni o‘qitish muhim rol o‘ynaydi. Shularni inobatga olib, bo‘lajak mutaxassislarni o‘z sohasida yetuk kadr bo‘lib yetishishlari uchun, ularga ta‘lim berayotgan maxsus fan o‘qituvchilarining yuksak kasbiy tayyorgarlik va amaliy bilimlarga ega bo‘lishlari taqozo etiladi.

Kalit so‘zlar: professional ta‘lim, oliy ta‘lim, kasbiy tayyorgarlik, maxsus fanlar, umumkasbiy fanlar, kasbiy kompetentlik, kognitiv faoliyat.

Mamlakatimizda hozirgi paytda yoshlarga ta‘lim va tarbiya berishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ta‘lim-tarbiya hamisha jamiyat taraqqiyotining asosi bo‘lgan. Chunki, inson jamiyatdagi barcha munosabatlar, aloqalarning markazida turadi. Fan-texnika va axborotdagi revolyutsiya inson va uning ilmiy-ma‘rifiy potensialini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning hal qiluvchi omiliga aylantirdi.

Doimiy takomillashib borayotgan ta‘lim tizimi, ilmiy-texnikaviy va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot zamonaviy jamiyatning eng muhim qonuniyatlaridir. Hozirgi bosqichda ta‘lim tizimining asosiy vazifasi to‘plangan jahon tajribasini hisobga olgan holda, doimiy o‘zgarib turadigan shaxsiy rivojlanish sharoitlariga va kasbiy kompetensiyaga qo‘yiladigan talablarga moslasha oladigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. Hozirgi paytda yurtimizdagi professional ta‘lim muassasalari ta‘lim oluvchilarning intellektual, madaniy va kasbiy rivojlanishi muammolarini hal qilishga qaratilgan bo‘lib, jamiyat va davlat ehtiyojlariga muvofiq ijtimoiy foydali faoliyatning barcha asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha malakali ishchilar

va o‘rta bo‘g‘in mutaxassislarini tayyorlashdan iborat. Yuqori saviyali mutaxassislarni tayyorlash uchun amaliy faoliyatni tashkil etish bilan birga maxsus fanlarni ham o‘qitishni ta‘minlash zarur, bu esa o‘z navbatida barcha mutaxassisliklar uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Professional ta‘lim muassasalari nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni o‘tkazish bilan birga o‘quvchilarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini bevosita boshlashi va faollashtirishi, dunyoqarashini kengaytirishi, jamoada ishlashga o‘rgatishi shart.[1]

Professional ta‘lim muassasalari bitiruvchilarining kasbiy tayyorgarligi maxsus fanlar mazmuniga asoslanadi va ta‘lim tizimida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Maxsus fanlarni o‘rganish talabalarga kasbiy faoliyat to‘g‘risidagi turli xil ma‘lumotlar manbalarini zamonaviy sharoitda uning qiymati nuqtai nazaridan tahlil qilish, nazariy va amaliy bilimlarni jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida qo‘llash imkonini beradi. Maxsus fanlar quyidagi qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan:

- talabalarning bilim faolligi va kasbiy yo‘nalishi;
- o‘quv va kognitiv faoliyatni rag‘batlantirish;
- kasbiy faoliyatga tayyorlikni shakllantirish;
- o‘rganilayotgan axborotni optimallashtirish;
- olingan bilim va ko‘nikmalarni yangilash;
- uskunalar va mas‘uliyatni o‘zgartirish bilan birga bir ishlab chiqarishdan ikkinchisiga o‘tish qobiliyatini rivojlantirish;
- jamoaviy hamkorlik;
- belgilangan maqsadlarga samarali erishish.

Maxsus fanlar O‘zbekiston Respublikasidagi barcha oliy va professional ta‘lim muassasalarida o‘qitiladi. Bu fanlar bo‘ljak mutaxassislarning o‘z sohasi bo‘yicha yetuk kadr bo‘lib yetishishlarida muhim rol o‘ynaydi. Shularni hisobga olib, bugungi kunda magistratura mutaxassisliklariga “Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi” fani o‘quv rejaga kiritilgan bo‘lib, bu fan pedagogikaning bir sohasi sifatida boshqa bir qator fanlarga uzviy bog‘langan. Ushbu fan o‘zining rivojlanishida psixologik-

pedagogik, ijtimoiy-gumanitar va maxsus fanlar bilimlarining zamonaviy yutuqlariga tayanadi.

“Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi” fani oliy ta’lim muassasalarida umumkasbiy va maxsus fanlarini o‘qitishda talabalarga ta’lim berishning shart-sharoitlari, tashkiliy shakllari hamda metodlari, ularga oid rejalashtiruvchi hujjatlar mazmuni bilan tanishtiruvchi, dars mashg‘ulotlarini loyihalash va ularni o‘tkazish metodikasini ishlab chiqishni o‘rgatuvchi pedagogik fan hisoblanadi. U o‘z oldiga har tomonlama barkamol rivojlangan, hozirgi zamon ruhida tarbiyalangan, bozor iqtisodiyoti davrida ta’lim-tarbiya ishini tashkil etish va uni amalga oshirishga oid dolzarb muammolarni ijobiy hal eta oladigan, milliy istiqloq g‘oyasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizni chuqur his etib, ularni ta’lim-tarbiya mazmuniga singdira oladigan shaxs – maxsus fan o‘qituvchisini tayyorlash bilan bog‘liq aniq maqsadni qo‘yadi.[2]

Zamonaviy pedagogika nazariyasining bir qator olimlarining pedagogik faoliyat to‘g‘risidagi ilmiy tadqiqot ishlari natijalarini maxsus fanlar o‘qituvchisining faoliyatini o‘rganishda ham foydalanish mumkin bo‘ladi, biroq bu yerda uning xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lgan bir qator muammolar kelib chiqadi. Bu xususiyatlar ko‘p qirrali bo‘lib, faoliyatning turli tomonlariga xos bo‘ladi, ammo ularni shartli ravishda uchta katta guruhga bo‘lish mumkin bo‘lib, har biri alohida bir tomonining o‘ziga xoslikligini namoyon etadi.

1-guruh. Maxsus fan o‘qituvchisi o‘zining tuzilishi, strukturasi va taqdim etish shakliga ko‘ra umumkasbiy va soha texnik-texnologik bilim va ko‘nikmalari majmuasi bilan biror-bir predmet fan o‘qituvchisining maxsus bilimlaridan tubdan farq qiladi. Faqat maxsus fan o‘qituvchilarigina shunday insonlarning yetishib chiqishini ta’minlaydilarki, bunday insonlar kasbiy faoliyatda shaxsiy va ijtimoiy hayotdagi o‘z o‘rinlarini topishda ijodan izlanadilar.

2-guruh. Maxsus fan o‘qituvchisining tipik faoliyat turlari va ularga mos funksiyalari sifatida quyidagilar namoyon bo‘ladi: ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, uslubiy, ishlab chiqarish-texnik, tashkiliy, diagnostik kabi tashkil etuvchilar.

3-guruh. Maxsus fan o‘qituvchisini quyidagi tashkil etuvchilar, ya’ni ta’limiy, tarbiyaviy, tashkiliy-boshqaruv, ishlab chiqarish-texnologik, tadqiqotchilikga ajratib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Горькаева, Е. Ю. Характеристика специальных дисциплин и их роль в профессиональном образовании. Теория и практика образования в современном мире : материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). — Санкт-Петербург : Заневская площадь, 2014.

2. Ismailova Zuhra Karabayevna, Maxsudov Po‘lat Maxsudovich, Ergashev Oybek Karimovich. Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi. Toshkent 2020.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	RAQAMLI VA INTERNET TELEVIDENIYEDA XUSUSIY TELESERIALLAR Axmetjanova Mohinur Olim qizi	4
2.	SINF VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA'LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH Berdiyeva Sadoqat Eshonqul qizi	9
3.	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA KO'RGAZMALI QUROLLARDAN SAMARALI FOYDALANISH Bo'ranova Hafiza Baxshilloyevna	13
4.	KUNCHIQAR DAVLATDA IQTISODIY DEPRESSIYA Inoyatov Javohir Ne'matillo o'g'li	17
5.	O'YIN TEXNOLOGIYALARI ORQALI TARBIYALANUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH Mamatqulova Gulchehra Ahmadjon qizi	20
6.	FINLANDIYA TA'LIM TIZIMI Mannabova Zaxro	23
7.	TOSHPO'LAT AHMAD SHE'RIYATIDA SON KATEGORIYASI Azimova Aziza O'ktamovna	28
8.	YAPON VA O'ZBEK TILLARIDAGI OTLARDA KO'PLIK SHAKLLARINING O'XSHASH VA FARQLI TOMONLARI Pirmaxmatov Shohjahon Avaz o'g'li	31
9.	EHTIMOLNI ANIQLASHNING KLASSIK VA STATISTIK USULLARI Qodirova Dilshoda Abdunabiyevna	34
10.	BUGUNGI KUNDA O'ZBEKISTONDA KONTEYNER TASHISH HOLATI HAMDA KONTEYNER TASHISHNI TARTIBGA SOLISHNING ENG YAXSHI XORIJ TAJRIBALARI Axmatov Navruz Baxtiyorovich	38
11.	O'QUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA MAXSUS FANLARNI O'QITISHNING AHAMIYATI Sharifov Muxriddin Kamoladdin o'g'li	44
12.	5 TONNALIK YUKLARNI SAMARALI TASHISH QOBILiyATIGA EGA BO'LGAN ELEKTR YUK MASHINALARI UCHUN ELEKTR MOTORLARNING TAHLILI Ashuraliyev Eldorjon Shamsiddin o'g'li Kadirshaev Turgunbay, Valiyev Jamshid	48
13.	OPERATSIYADAN KEYINGI DAVRDA BEMORLARDA TROMBOEMBOLIK ASORATLARNI OLDINI OLIsh MAQSADIDA 5000 ED MIQDORDA YUBORILGAN DALTEPARIM NATRIYNI QON IVISH SISTEMASIGA TA'SIRI Abdullayev Xusanboy Abdulxoshim o'g'li To'ramirzayev Muhammadbobur Ulug'bek o'g'li Murotov Temur Malik Nizomovich	56
14.	CURRENT STATE OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT MARKET AND ITS OPPORTUNITIES Yusupov Ne'matillo Saidturaevich	60
15.	БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ЎҚУВ КОНТЕНТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АҲАМИЯТИ Исроилова Муқаддасхон Собировна	63
16.	ЎҚУВЧИЛАРГА АНИҚ ФАНЛАРИ ЎРГАНИШДА ҚЎШИМЧА МАНБАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ Касимова Сайёра	66